

Drei Basisdimensionen

Guter Unterricht ist wie ein Regenbogen: geordnet, facettenreich und vielschichtig.

Text und Foto: Cornelia Biffi

Klassenführung, Unterrichtsklima und Aktivierung sind die drei Basisdimensionen, die guten Unterricht ausmachen. Es hängt also immer noch von der Lehrperson ab, ob Kinder motiviert und erfolgreich lernen.

Regenbogenzeit

Der Unterricht im Schulhaus «Im Gut» beginnt morgens in allen Klassen mit der «Regenbogenzeit». Diese individuelle Lern- und Spielphase ist vergleichbar mit der Auffangzeit im Kindergarten. Herr Jenny empfängt seine Zweitklässler am Eingang zum Klassenzimmer und begrüsst sie freundlich. Die Kinder betreten das Zimmer, gehen ruhig an ihren Platz, nehmen die Hausaufgabenmappe hervor, legen sie auf den Tisch und verstauen den Thek unter dem Fenstersims. Für die Regenbogenzeit stehen Popcorn-Wörter aus dem Grundwortschatz und Karteikarten zu Rechenfertigkeiten bereit. Die Kinder holen Karten oder Wörter und bringen sie nach der Bearbeitung zurück. Sie arbeiten konzentriert im eigenen Tempo. Es herrscht eine angenehme Atmosphäre. Nach zehn Minuten ertönt ein Signal. Die Kinder

legen das Material zurück. Jetzt dürfen sie in die Spielphase wechseln und sich miteinander absprechen, was sie tun möchten. Das Material und die Spiele stehen gut zugänglich und schön präsentiert auf dem Sideboard oder in farbigen Boxen bereit. Nach zehn Minuten ertönt erneut das Signal. Die Kinder versorgen Spiele, Zeichenhefte und Materialien sorgfältig und kommen in den Kreis. Das Aufräumen dauert heute etwas länger als gewohnt und die Kinder, die schon im Kreis sitzen, bekommen eine Denkaufgabe zum Knobeln.

Klassenführung

Eine effektive Klassenführung ist die grundlegende Voraussetzung für guten Unterricht. Sie wirkt sich auf das Unterrichtsklima sowie die Motivation der Kinder aus und darauf, wie viel Zeit effektiv für das Lernen zur Verfügung steht. Die zentralen Merkmale einer guten Klassenführung sind nach Kounin (2006) die Allgegenwart der Lehrperson, die Überlappung, die Reibungslosigkeit und der Schwung des Unterrichts sowie die Mobilisierung der Lerngruppe (Lipowsky & Bleck, 2019).

Das Beispiel zeigt eine Übergangssituation, die sich täglich wiederholt. Herr Jenny etabliert mit den Schülerinnen und Schülern Routinen mit klaren Abläufen. Auch das Schulzimmer ist so eingerichtet, dass es die Organisation erleichtert: Lern-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien liegen bereit, es gibt Ablagen für fertige Arbeiten, klare Laufwege und eine Sitzordnung. Herr Jenny steuert den Unterricht über etablierte Regeln und Rituale mit akustischen Signalen und visualisierten Abläufen. Möglichst alle Kinder sind aktiv, handeln, spielen, sprechen und bewegen sich. All diese Elemente sind wichtige präventive Massnahmen einer effektiven Klassenführung. Natürlich können auch in einem solchen Unterricht Störungen auftreten. Herr Jenny reagiert, bevor sie sich ausbreiten, durch nonverbale Zeichen, Blickkontakt oder Ermahnungen. Seine Anweisungen sind knapp und fokussieren das erwünschte Verhalten. In herausfordernden Situationen handelt er grundsätzlich ruhig und gelassen. Seine Reaktionen setzt er so ein, dass der Unterricht möglichst reibungslos weitergeführt werden kann.

Unterrichtsklima

Ein unterstützendes Unterrichtsklima hat viele Facetten: die Art und die Qualität der Lehrpersonen-Lernenden-Beziehung, die Beziehung der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie die fachliche und adaptive Unterstützung durch die Lehrperson.

Herr Jenny spricht die Kinder mit ihrem Namen an, begrüsst und verabschiedet sie persönlich, sagt «bitte» und «danke». Er zeigt Humor und lacht häufig mit seinen Schülerinnen und Schülern.

Seine Kollegin Frau Hummel bemüht sich, dass alle gleich viel zum Unterricht beitragen können. Sie wartet bei Fragen mindestens drei, bei komplexen Fragen auch mal bis fünfzehn Sekunden, bis sie jemanden aufruft. Bei unvollständigen Antworten lässt sie sich Zeit, bevor sie reagiert. Es ist ihr wichtig, herausforderndes Verhalten nicht persönlich zu nehmen.

Herr Brand hilft so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Er spricht mit der Klasse über «gutes Helfen». Ein Helfersystem ist etabliert.

Frau Schaad gibt ihren Kindergartenkindern differenzierte Rückmeldungen. Sie sagt: «Es hat mich gefreut, wie du Leo in der Partnerarbeit zugehört hast.» Sie fokussiert erwünschtes Verhalten und hebt es hervor. Zudem zeigt sie eine positive Haltung gegenüber Fehlern und begreift sie als Lernchance. Sie sagt zu den Kindern: «Fehler lassen das Gehirn wachsen.»

Aktivierung

Die kognitive Aktivierung rückt die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand in den Fokus. Lernende sollen auf einem für sie angemessenen Niveau zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand angeregt werden. Erreicht wird dies durch herausfordernde oder reichhaltige Aufgaben, die Lernbegleitung und daraus entstehende Gespräche sowie die metakognitive Förderung.

Ist kognitive Aktivierung nur bei älteren Schülerinnen und Schülern ein Thema? Keinesfalls. Siraj-Blatchford et al. (2002) zeigten anhand einer Längsschnittstudie in Kindertagesstätten, wie sich die Interaktionsform des «sustained shared thinking» nachhaltig auf das Lernen junger Kinder auswirkt, beispielsweise beim Erinnern von Aktivitäten, Ausdenken von Geschichten, Nachdenken über eine Problemlösung oder Entwickeln von Gedankengängen. Das folgende Unterrichtsgespräch aus dem Buch «Der tanzende Direktor. Lernen in der bes-

ten Schule der Welt» illustriert, was kognitive Aktivierung bedeutet.

Der Regenbogen

«Das war ja ein toller Regenbogen heute Morgen», sagt die Lehrerin und einige Schüler nicken. Sie haben ihn ebenfalls gesehen und ein Mädchen will gleich erklären, wie so ein Regenbogen entsteht, doch die Lehrerin legt den Finger auf die Lippen. «Lasst uns jetzt erst einmal darüber reden, wie er auf euch gewirkt hat.» (...) Die Lehrerin malt eine kleine Sprechblase an die Tafel und bittet die Kinder, Wörter

zu sagen, die ihnen einfallen, wenn sie an einen Regenbogen denken. Warm, lebendig, verwaschen, fröhlich. Im Nu ist die Sprechblase gefüllt. Die Lehrerin mimt Erstaunen. «Ihr bringt meine Sprechblase ja zum Platzen!» Die Kinder kichern, die Lehrerin malt eine neue, nur geringfügig grösser. Irgendwann ist die Tafel so voller Regenbogenwörter, dass sämtliche Sprechblasen geplatzt sind. Die Lehrerin bittet die Kinder nun, ein Gedicht zu schreiben. Sie hat ihnen kürzlich Gedichte ihres Lieblingsdichters vorgelesen, weil sie seine Metaphern so gern mag. Die siebenjährigen Kinder setzen sich auf den Boden und schreiben Sätze: «Der Regenbogen ist eine Patchworkdecke, ... ein Farbeimer, der über dem Himmel ausgekippt wurde, ... eine magische Ahnung von Glück, ... eine Stiftebox, die darauf wartet, benutzt zu werden, ...»

«Ein Regenbogen ist wie ein tanzender Pfau», sagt ein Junge. Die Lehrerin überlegt: «Tanzt ein Pfau? Ist das tatsächlich das beste Wort, um seine Bewegungen zu beschreiben? Stolzisiert er vielleicht?» Die Lehrerin lässt nicht locker. Sie möchte herausfinden, was der Junge sagen will. Sie verhält sich geduldig und stur zugleich. «Am besten schliesst ihr die Augen und stellt euch die Regenbogenbänder vor. Was tun sie genau?» Die Kinder entscheiden sich für schweben und die Lehrerin notiert: «Bunte Bänder, die im Himmel schweben, das ist ein Regenbogen.» (Hasel, 2019).

Der Begriff der Aktivität bezieht sich nicht auf das Verhalten der Lernenden, sondern auf das Denken, die Art und Weise, wie Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler anregen, wie sie Fragen stellen, wie verständlich sie Inhalte vermitteln und ob sie den Lernenden informative und konstruktive Rückmeldungen zu ihrem Lernen geben. Kognitive Aktivierung stellt das vielleicht anspruchsvollste Ziel für Lehrpersonen dar. Verschiedene Studien zeigen, dass diese den Lehrpersonen schwerer fällt als eine effektive Klassenführung (Lotz & Lipowsky, 2015).

Ein unterstützendes Unterrichtsklima hat viele Facetten.

Auf die Tiefenstruktur kommt es an

Unterrichtsqualität lässt sich nicht an einfach beobachtbaren Merkmalen wie den Unterrichtsmethoden oder dem Einsatz bestimmter Medien festmachen. Diese haben nur eine geringe Auswirkung auf die Leistungen der Lernenden. Bedeutsamer sind Merkmale zur Tiefenstruktur des Unterrichts, die stärker auf die unmittelbare Anregung und Förderung von Lern- und Verstehensprozessen der Kinder abzielen (Lipowsky & Bleck, 2019).

Lohnend ist die Auseinandersetzung mit der Frage, was guten Unterricht ausmacht, auf jeden Fall, denn die Kinder werden schlauer und motivierter. Eine gute Klassenführung, kognitive Aktivierung und ein unterstützendes Unterrichtsklima wirken sich zusammen mit der fachbezogenen Unterrichtsqualität deutlich auf die Verarbeitungstiefe, die Selbstwirksamkeit, den Lernerfolg und die Motivation der Schülerinnen und Schüler aus.

Cornelia Biffi

ist Dozentin an der PHZH und freut sich auf den nächsten Regenbogen.

>>> Literatur <<<